

Zeitschrift von Archäologie Schweiz
Revue d'Archéologie Suisse
Rivista di Archeologia Svizzera

arcHaeo Suisse

**ARCHÄOLOGIE DES ZWEITEN
WELTKRIEGS**

**ARCHÉOLOGIE DE LA SECONDE
GUERRE MONDIALE**

**ARCHEOLOGIA DELLA SECONDA
GUERRA MONDIALE**

01/2025

9 772813 569005

ÉDITORIAL / EDITORIAL / EDITORIALE

Ce premier numéro de 2025 explore une période peu étudiée par l'archéologie en Suisse, celle de la Seconde Guerre mondiale. Il y a quatre-vingts ans, quelques mois avant la fin de la guerre, le monde entier découvrait l'horreur des camps de concentration et l'ampleur des dévastations en Europe et ailleurs. Traumatisme planétaire, cette longue guerre a aussi marqué les esprits et le paysage en Suisse. À l'heure du retour des idéologies d'extrême droite, AS a souhaité participer à sa manière à ces commémorations au travers des témoignages propres à l'archéologie, complémentaires à ceux de l'histoire. Une façon d'évoquer la mémoire des victimes de la guerre dans notre pays – en attendant la réalisation du lieu de mémoire projeté au niveau national.

En refoulant 24 500 personnes à ses frontières avec une attitude restrictive entre 1942 et 1944, la Suisse a livré des êtres humains à un destin tragique, comme l'a montré le rapport final de la Commission Bergier en 2002. Elle a ainsi contribué à la réalisation des objectifs du régime nazi. En ce qui concerne la Société suisse de préhistoire, ancêtre d'AS, une étude récente de Joschka Meier a rappelé que les idées antisémites et racistes étaient courantes avant-guerre dans la communauté des archéologues suisses, et que ses liens avec l'archéologue nazi Hans Reinerth n'ont jamais été condamnés. Un réexamen de ces prises de position à la lumière des archives d'AS s'avère nécessaire. Quatre-vingts ans après la fin de la guerre, il est plus que temps de se distancer de ces théories, et de dire notre empathie pour les victimes des persécutions du régime hitlérien et leur descendance.

Lionel Pernet, président d'Archéologie Suisse

Diese erste Ausgabe von 2025 erforscht einen von der Archäologie in der Schweiz wenig beachteten Zeitraum, den des Zweiten Weltkriegs. Vor achtzig Jahren, wenige Monate vor Kriegsende, erfuhr die ganze Welt vom Schrecken der Konzentrationslager und dem Ausmass der Verwüstungen in Europa und anderswo. Dieser lange Krieg löste nicht nur ein weltweites Trauma aus, sondern hat auch das Bewusstsein und die Landschaft der Schweiz geprägt. In einer Zeit der Rückkehr rechtsextremer Ideologien hat AS auf ihre Weise an diesen Gedenkfeiern teilnehmen wollen, indem es mit archäologiespezifischen Aussagen jene der Geschichte ergänzt. So soll an die Kriegsoffer in unserem Land erinnert werden – bis die auf nationaler Ebene geplante Gedenkstätte fertiggestellt ist.

Indem sie zwischen 1942 und 1944 mit einer restriktiven Haltung 24 500 Personen an ihren Grenzen zurückwies, lieferte die Schweiz Menschen einem tragischen Schicksal aus, wie der Schlussbericht der Bergier-Kommission 2002 gezeigt hat. Damit trug sie zur Verwirklichung der Ziele des Nazi-Regimes bei. Was die Schweizerische Gesellschaft für Urgeschichte, die Vorläuferin der AS, betrifft, so hat eine kürzlich erschienene Studie von Joschka Meier daran erinnert, dass antisemitisches und rassistisches Gedankengut in der Vorkriegszeit in der Gemeinschaft der Schweizer Archäologen üblich war und ihre Verbindungen zum Nazi-Archäologen Hans Reinerth nie verurteilt wurden. Eine Neuuntersuchung dieser Parteinahme im Lichte der Archive von AS erweist sich als notwendig. Achtzig Jahre nach Kriegsende ist es höchste Zeit, sich von diesen Theorien zu distanzieren und unsere Empathie für die Opfer der Verfolgung durch das Hitlerregime und ihre Nachkommen zum Ausdruck zu bringen.

Lionel Pernet, Präsident von Archäologie Schweiz

Questo primo numero del 2025 esplora un periodo poco indagato dall'archeologia in Svizzera: la Seconda Guerra Mondiale. Ottant'anni fa, a pochi mesi dalla fine della guerra, il mondo intero scopriva l'orrore dei campi di concentramento e l'entità delle devastazioni in Europa e nel resto del mondo. Trauma globale, questa lunga guerra ha lasciato il segno nelle coscienze ma anche nel paesaggio della Svizzera. In un momento in cui le ideologie di estrema destra stanno tornando, AS ha voluto partecipare a queste commemorazioni a modo suo, utilizzando le testimonianze archeologiche per integrare quelle storiche. È un modo per evocare la memoria delle vittime della guerra nel nostro Paese, in attesa della creazione un memoriale progettato a livello nazionale.

Respingendo 24 500 persone alle sue frontiere con un atteggiamento restrittivo, tra il 1942 e il 1944, la Svizzera ha condannato degli esseri umani a un tragico destino, come ha dimostrato il rapporto finale della Commissione Bergier nel 2002. Così facendo, ha contribuito alla realizzazione degli obiettivi del regime nazista. Per quanto riguarda la Società svizzera di preistoria, precursore di AS, un recente studio di Joschka Meier ha ricordato come le idee antisemite e razziste erano comuni nella comunità degli archeologi svizzeri prima della guerra e che i suoi legami con l'archeologo nazista Hans Reinerth non sono mai stati condannati. Queste posizioni devono essere riesaminate alla luce degli archivi di AS. A ottant'anni dalla fine della guerra, è giunto il momento di prendere le distanze da queste teorie e di esprimere la nostra empatia nei confronti delle vittime della persecuzione hitleriana e dei loro discendenti.

Lionel Pernet, presidente di Archeologia Svizzera

Entdeckt
7 ARCHÄOLOGIE DES ZWEITEN WELTKRIEGS

12 Römische Legionäre und polnische Soldaten in Vindonissa
 Gemeinnützige Arbeit auf Aargauer Ausgrabungen im Zweiten Weltkrieg

16 Der Zweite Weltkrieg in Schaffhausen – Ein Fall für die Archäologie
 Ausgrabungen während des Kriegs und heute

20 Das schwere Erbe der Dendrochronologie
 Hans Reinerth, Nazi-Archäologe, und die Verwendung der Naturwissenschaften in der Urgeschichtsforschung

Découvrir
ARCHÉOLOGIE DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE

Légionnaires romains et soldats polonais à Vindonissa
 Des travaux d'utilité publique sur des chantiers argoviens durant la Seconde Guerre mondiale

La Seconde Guerre mondiale à Schaffhouse – Un cas pour l'archéologie
 Des fouilles pendant la guerre et des fouilles aujourd'hui

Le lourd héritage de la dendrochronologie
 Hans Reinerth, archéologue nazi, et l'usage des sciences naturelles dans la recherche préhistorique

Scoprire
ARCHEOLOGIA DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE

Legionari romani e soldati polacchi a Vindonissa
 Lavori di utilità pubblica sui cantieri argoviesi durante la Seconda Guerra Mondiale

La Seconda Guerra Mondiale a Sciaffusa: un caso per l'archeologia
 Scavi durante la guerra e scavi oggi

La pesante eredità della dendrochronologia
 Hans Reinerth, archeologo nazista, e l'utilizzo delle scienze naturali nella ricerca preistorica

12

16

20

26	Erleben	Explorer	Esplorare
28	Einblick Archäologie und Altlasten im Einklang? Eine neuartige Situation in Nyon	Éclairage Concilier archéologie et pollution? Un cas inédit à Nyon	Approfondimento Conciliare archeologia e inquinamento? Una situazione inedita a Nyon
33	Im Gespräch Die Kunst der Kulturvermittlung	Converser L'art de la médiation culturelle	In dialogo L'arte della mediazione culturale
36	arCHaeo aktuell	arCHaeo actuel	arCHaeo novità
41	Fundstück Fluchtkarte aus Flugzeugrumpf gefischt	Trouvaille Un foulard d'évasion repêché dans une carlingue	La scoperta Una mappa di fuga ripescata in una carlinga
42	Schaufenster News von Archäologie Schweiz Ausstellungen Ausflug Bücher	À l'affiche Nouvelles d'Archéologie Suisse Expositions Excursion Livres	In vetrina Archeologia Svizzera informa Esposizioni Escursione Libri
51	Impressum	Impressum	Impressum

Der Zweite Weltkrieg in Schaffhausen – Ein Fall für die Archäologie

Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs sicherte die Schweizer Armee die Landesgrenze entlang des Rheins. Als Grenzkanton war Schaffhausen zwischen 1944 und 1945 von unbeabsichtigten Luftangriffen durch die Alliierten betroffen. Spuren der Bombardierung kommen heute durch die Archäologie wieder ans Tageslicht.
Von Amelie Alterauge und Katharina Schäppi

Der Kanton Schaffhausen liegt grösstenteils rechts des Rheins und war damit im Zweiten Weltkrieg dem Zugriff durch das Dritte Reich im Norden direkt ausgesetzt. Die exponierte Lage hatte zur Folge, dass die Alliierten den Kanton bei Luftangriffen mehrfach irrtümlicherweise für deutsches Gebiet hielten und ihn bombardierten. Vor allem die Bombardierung der Stadt Schaffhausen am 1. April 1944 hat tiefgreifende Spuren hinterlassen. 80 Jahre später werden gleich mehrere der damals zerstörten Areale neu

überbaut. Die Archäologie hat nun die Aufgabe, die Zeugen der Verheerung zu dokumentieren, bevor sie durch die Bautätigkeiten endgültig verschwinden. Dies ist eine Chance, die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs auf Schaffhausen aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten.

Gesicherte Grenzen

Zunächst verlief die nördliche Verteidigungslinie der Schweiz entlang des Rheins. Die Armee befestigte das

1 Blick auf die bombardierte Stadt Schaffhausen mit den Industriearealen am Rhein.

Vue de la ville de Schaffhouse bombardée, notamment la zone industrielle au bord du Rhin.

Veduta della città di Sciaffusa bombardata con la zona industriale lungo il Reno.

linke Ufer des Flusses mit paarweise angelegten Bunkern. Einen davon baute sie 1936 auf dem Kirchhügel Burg, vis-à-vis der Altstadt von Stein am Rhein. Über 1600 Jahre zuvor wählte das römische Militär denselben strategisch wichtigen Ort, um das Kastell *Tasgetium* zu errichten und damit den Limes zu sichern. Beim Bunkerbau kamen Reste der nördlichen Umfassungsmauer des römischen Kastells zum Vorschein. Im Zuge strategischer Erwägungen verlegte die Schweizer Armee die Verteidigungslinie ab 1939 nach Süden in die sogenannte Limmatstellung. Grosse Teile der Ost- und Nordwestschweiz wären demzufolge im Kriegsfall aufgegeben worden.

Bomben auf Schaffhausen

Infolge eines Navigationsfehlers wurde Schaffhausen am 1. April 1944 Ziel eines amerikanischen Luftangriffs, der 40 Todesopfer forderte und einen Schaden von rund 40 Millionen Franken verursachte. Vom Bodensee herkommend überflogen die Flugzeuge in drei Staffeln den Cholfirst und die Stadt, welche die Piloten für das ebenfalls am Rhein gelegene deutsche Ludwigshafen hielten. Rund 380 Spreng- und Brandbomben fielen in der Folge auf das Schaffhauser Stadtzentrum nieder. Am schlimmsten traf es den Bahnhof, Teile der südlichen Altstadt, den westlichen Teil der Innenstadt und das Mühlenquartier direkt am Rhein. Weitere 800 Bomben schlugen in bewaldetem Gebiet in der unmittelbaren Umgebung ein. Die Bomber zielten vor allem auf die Infrastruktur und grosse Industriebetriebe. Es kamen aber auch Wohnhäuser zu Schaden. Noch heute sind in einigen Gebäuden die Schäden von damals sichtbar, zum Beispiel in Form von angekohlten Dachbalken oder Einschlagslöchern.

Ogleich auch andere Orte in der Region bombardiert wurden – so Thayngen am 25. Dezember 1944 und Stein am Rhein am 22. Februar 1945 – hat sich insbesondere der Angriff auf die Stadt Schaffhausen tief ins Gedächtnis der Schweiz eingebrannt. Militär, Feuerwehr und Luftschutz suchten in den Trümmern nach Toten und Verletzten und sicherten einsturzbetroffene Gebäudeteile. Innerhalb kurzer Zeit begann die Stadt mit den Aufräum- und Wiederaufbauarbeiten: Man war bestrebt, Baulücken möglichst rasch zu schliessen und gleichzeitig das Altstadtbild bestmöglich zu erhalten. So wurden einzelne Ersatzbauten mit historisierenden Elementen wie Fachwerk und Erkern ausgestattet. Zudem sah die neue Bebauungsstrategie der Stadtverwaltung vor, Industriebetriebe abseits der Altstadt und des Rheins anzusiedeln. Die Bombardierung hatte demnach einen entscheidenden Einfluss auf die weitere städtebauliche Entwicklung.

La Seconde Guerre mondiale à Schaffhouse – un cas pour l'archéologie

La frontière suisse le long du Rhin fut renforcée militairement au début de la Seconde Guerre mondiale. En 1944 et 1945, Schaffhouse, canton qui s'étend en grande partie au nord du Rhin, subit par erreur des attaques aériennes de la part des Alliés. Les traces de ces bombardements refont aujourd'hui surface à l'occasion de nouvelles constructions: cratères de bombes, épaves d'avions, restes de bâtiments détruits font ainsi l'objet d'interventions archéologiques. De manière indirecte, les mesures liées à l'économie de guerre ont également mené à la découverte et à la fouille de nouveaux sites archéologiques.

La Seconda Guerra Mondiale a Sciaffusa – un caso per l'archeologia

All'inizio della Seconda Guerra Mondiale, il confine svizzero lungo il Reno era militarmente sorvegliato. In quanto cantone di confine, Sciaffusa fu colpita da bombardamenti aerei accidentali da parte degli Alleati tra il 1944 e il 1945. Oggi, grazie all'archeologia, le tracce di quegli eventi stanno riaffiorando: dai crateri delle bombe ai resti di aerei precipitati, fino ai nuovi edifici che fanno riapparire le macerie di quelli distrutti. Indirettamente, le misure legate all'economia di guerra hanno favorito la scoperta e lo scavo di nuovi siti archeologici.

Die Bomben trafen auch das Museum zu Allerheiligen und das Naturhistorische Museum. In einer beispiellosen Rettungsaktion hat die Schaffhauser Bevölkerung Gemälde, Altarbilder und Tierpräparate aus den brennenden Gebäuden gerettet. Dennoch gingen beträchtliche Teile der Sammlungen in Flammen auf oder nahmen durch das Löschwasser Schaden. Die archäologische Sammlung im Erdgeschoss blieb glücklicherweise verschont. Das Diorama mit der Nachbildung der altsteinzeitlichen Kesslerloch-Höhle war schon damals ein Herzstück der Ausstellung. Durch eine Brandbombe vor dem Fenster wurden die Scheiben zertrümmert und im Panoramabild der eiszeitlichen Landschaft entstand ein Brandloch. Noch heute liegen – unsichtbar für Besuchende und unerreichbar für Staubsauger – Scherben unter der Stützkonstruktion des Dioramas.

2 Wrackteile des abgestürzten Bombers bei Hemishofen.

Fragments de l'épave du bombardier qui s'est écrasé près de Hemishofen.

Frammenti del relitto del bombardiere precipitato vicino a Hemishofen.

Abgestürzt und aufgesammelt

Nach Kriegsende wurde das auf Schweizer Boden befindliche amerikanische Kriegsgerät, darunter Flugzeugtrümmer oder Kampfmittel, in die USA überführt oder von Almetallhändlern verschrottet. Meist ist ihre Anwesenheit nur durch Fotografien, Filmaufnahmen und Akten dokumentiert.

Eine Ausnahme im Kanton Schaffhausen stellen Reste eines abgestürzten Bombers des Typs B-24 *Liberator* im Wald bei Hemishofen dar. Er war als Teil des 756. Bomberschwadrons der US-Luftwaffe am Morgen des 20. Juli 1944 in Süditalien losgeflogen, um die Maybach Panzermotorenwerke in Friedrichshafen am Bodensee zu bombardieren. Über dem See geriet das Flugzeug mit dem Spitznamen «Hell's Bells» und neun Mann Besatzung unter Flak-Beschuss. Die Crewmitglieder sprangen mit dem Fallschirm

ab, wurden jedoch auf deutschem Territorium aufgegriffen und exekutiert oder ertranken im Bodensee. Das nunmehr führerlose Flugzeug flog weiter und explodierte über der Landesgrenze. Auf Schweizer Gebiet gingen unter anderem das Seitensteuer und das Heckleitwerk nieder, die später verschrottet wurden. Ein ehrenamtlicher Sonden-gänger suchte in den letzten zwei Jahren die Absturzstelle systematisch ab und barg zahlreiche Wrackteile, Munition und persönliche Gegenstände. In aufwändiger Recherchearbeit hat er das Schicksal des Bombers und seiner Besatzung rekonstruiert. Die Funde sind nun bei der Kantonsarchäologie Schaffhausen eingelagert.

Kampf gegen den Hunger

Um die Lebensmittelproduktion in der Schweiz zu sichern, ergriffen die Behörden während der Kriegsjahre allorts Massnahmen zur Steigerung der landwirtschaftlichen Erträge. Für die Archäologie bedeutete dies, dass bis dato unbewirtschaftete Flächen unter den Pflug kamen und dadurch Fundstellen in Gefahr gerieten. So erging es auch der hallstattzeitlichen Grabhügelgruppe von Hemishofen-Sankert, die bis dahin im Wald lag. Das

3 Im Zuge der Anbauschlacht eingeebnete (gestrichelt) und noch existierende Grabhügel von Hemishofen-Sankert.

Tumuli de Hemishofen-Sankert.

En pointillé, ceux qui ont été aplanis dans le cadre du plan Wahlen.

Tumuli di Hemishofen-Sankert spianati in occasione del piano Wahlen (tratteggiati) e quelli ancora esistenti.

4 Ausgrabungen im Rhyhof-Areal in Schaffhausen. Die Kellermauern zeigen starke Brandspuren.

Fouilles archéologiques sur le site de Rhyhof à Schaffhouse. Les murs de la cave présentent d'importantes traces d'incendie.

Scavi archeologici sul sito di Rhyhof a Sciaffusa. I muri della cantina presentano importanti tracce d'incendio.

Schaffhauserische Industriepflanzwerk liess 1943 auf der Hälfte der Nekropole die Bäume roden und 17 Hügel ein-ebnen. Zuvor hatten Arbeitskräfte der Kantonalen Forstverwaltung eine Notgrabung durchgeführt. Bis heute ist dieser Bereich intensiv bewirtschaftetes Ackerland, während die restlichen Grabhügel im Wald von der Anbau-schlacht verschont blieben.

Ausgraben im Gestern

In der Nachkriegszeit wurden auf den bombardierten Arealen am Rande der Altstadt von Schaffhausen billige Ersatzbauten errichtet. Im Areal Rhyhof stand bis zum 1. April 1944 unter anderem die Lederwarenfabrik Kessler. Die zerstörten Gebäude hat man danach bodeneben abgebrochen, die Keller mit Schutt verfüllt und 1951 ein charmeloses Mehrfamilienhaus und Werkhallen gebaut. Diese mussten 2024 einer Neuüberbauung weichen. Unter den Betonböden deckte der Bagger die vorkriegs-zeitlichen Kellermauern auf, an denen sich eindrücklich die Folgen der Bombeneinschläge zeigten: Die Mauern aus Kalkstein waren stellenweise durch grosse Hitze- einwirkung stark gerötet. Der Schutt war offenbar sorgfältig ausgelesen worden, denn es fand sich nur wenig Hausrat, darunter ein paar Blechdosen mit Schuhcreme und der Deckel einer Ovomaltine-Büchse.

Die Bombardierung der Stadt beschäftigt die Archäolog*innen auch auf einer laufenden Grabung im Areal der ehemaligen Kammgarnfabrik, direkt am Rhein gelegen. Einige der Hallen, in denen Wollgarn hergestellt worden war, wurden 1944 ebenfalls zerstört. Jetzt, beim Bau einer Tiefgarage an dieser Stelle, treten deren Fundamente wieder zutage. Diesen Sommer startet zudem

eine weitere Grabung beim Schulhaus Steig. Auch dieses Gebiet, etwas ausserhalb der Stadt, befand sich in der Flugbahn der Bomber. Die erst 1895 errichtete Kirche Steig geriet unter Beschuss. Neben den Grundmauern der zerstörten Kirche erwarten die Archäolog*innen auch eine mittelalterliche Kapelle mit zugehörigem Friedhof.

Herausforderung und Chance

Viele Ereignisse der Kriegsjahre verschwinden nach und nach aus dem kollektiven Gedächtnis. Die Spuren zu dokumentieren, die sie in der Landschaft oder im Stadtbild hinterlassen haben, ist für die Archäologie Herausforderung und Chance zugleich: Die Hinterlassenschaften der Bau- und Sachkultur ergänzen die mündlichen Aussagen von Zeitzeugen sowie die gut aufgearbeiteten Bild- und Schriftquellen.

Amelie Alterauge, Projektleiterin Auswertungsprojekte, und **Katharina Schäppi**, Kantonsarchäologin, Amt für Denkmalpflege und Archäologie, Kantonsarchäologie Schaffhausen

amelie.alterauge@sh.ch; katharina.schaepi@sh.ch

DOI 10.5281/zenodo.14904855

Abbildungsnachweise

Stadtarchiv Schaffhausen: StadtASH J 02.25.40/03 (1); KASH (2, 3, 4); Luftbild © swisstopo (3).

Literatur

M. Wipf, Die Bombardierung von Schaffhausen – ein tragischer Irrtum. Schaffhausen, 2019.

D. Egger, Fremde Flugzeuge in der Schweiz 1939–1945. Widnau, 2018.

www.warbird.ch

IMPRESSUM

Zeitschrift von Archäologie Schweiz/Revue d'Archéologie Suisse/Rivista di Archeologia Svizzera
Ausgabe / édition / edizione: 1/2025
Jahrgang / année / anno: 3

Zitat / Code de citation / Citazione

arCHaeo Suisse. Zeitschrift von Archäologie Schweiz
arCHaeo Suisse. Revue d'Archéologie Suisse
arCHaeo Suisse. Rivista di Archeologia Svizzera

Kontakt / Contact / Contatto

Archäologie Schweiz/Archéologie Suisse/
Archeologia Svizzera
Petersgraben 51, 4051 Basel, Tel. 061 207 62 72
info@archaeologie-schweiz.ch/info@archeologie-
suisse.ch/info@archeologia-svizzera.ch
archaeologie-schweiz.ch/archeologie-suisse.ch/
archeologia-svizzera.ch

Open Access

Die Zeitschrift arCHaeo erscheint auch im Diamond
Open Access auf archaeologie-schweiz.ch. Lang-
zeitarchivierung (inkl. Vorgängerzeitschriften):
e-periodica.ch/La revue arCHaeo parait aussi en
Diamond Open Access sur le site
archeologie-suisse.ch. Archives de longue durée
(y compris les revues antérieures): e-periodica.ch/
La rivista arCHaeo esce anche come Diamond
Open Access sul sito di archeologia-svizzera.ch e
viene archiviata sul sito: e-periodica.ch

Creative Commons Licence

CC-BY-SA

Namensnennung. Weitergabe unter gleichen
Bedingungen./Attribution, partage dans les
mêmes conditions./Attribuzione, condivisione
alle stesse condizioni.

Abonnement / Abonnement / Abbonamento

Jahresabonnement (4 Hefte: März, Juni, Sept.,
Dez.)/abonnement annuel (4 cahiers: mars, juin,
sept., déc.)/abbonamento annuale (4 quaderni:
mar., giu., sett., dic.): CHF 48 (01.01–31.12.).
Einzelheft/prix par cahier/prezzo per quaderno:
CHF 12 (+ Porto /+frais d'envoi/+spese di spedizione).

Mitgliedschaft AS / Membres d'AS / Membri di AS

Für Mitglieder von Archäologie Schweiz ist arCHaeo
im Jahresbeitrag inbegriffen./L'abonnement à
arCHaeo est inclus dans la cotisation à AS./
L'abbonamento ad arCHaeo è incluso nella quota
sociale di AS. Einzelmitgliedschaft/adhésion indi-
viduelle/quota sociale: CHF 110. Studierende/
étudiant-es/studenti: CHF 60. Kollektivmitglieder/
membres collectifs/membri collettivi: CHF 220.
Paare/couples/coppie: CHF 150.

Redaktion / Rédaction / Redazione

Rédaction française, rédactrice en chef:
Lucie Steiner Arlaud
lucie.steiner@archaeologie-schweiz.ch
Redazione italiana:
Eva Carlevaro
eva.carlevaro@archaeologie-schweiz.ch
Deutsche Redaktion:
Jonas Nyffeler
jonas.nyffeler@archaeologie-schweiz.ch

Redaktionskommission / Commission de rédaction / Commissione di redazione

Katharina Schöpfi (Vorstand AS), Erwan Le Bec
(Journaliste), Guido Lassau (Delegierter KSKA),
Ellen Thiermann (Zentralsekretärin AS),
Lucie Steiner Arlaud, Eva Carlevaro und
Jonas Nyffeler (Redaktion arCHaeo).

Redaktion, Übersetzungen, Korrektorat /

Rédaction, traductions, corrections /
Redazione, traduzioni, lettorato
Red./réd./red.

Abbildungsnachweise / Crédits des illustrations / Crediti delle illustrazioni

2 MCAH Lausanne, Zoé Aubry 4 Michael Peuckert
5 KA AG; StadtASH J 02.26/032; KA LU 6-7 ADAB-
inventar (KOMZ armasuisse Immobilien, Thomas
Bitterli) 8-10 Michael Peuckert 11 iStockphoto LP
26-27 Benedikt Cordt-Møller; Ville de Thônex,
S. Mailler et B. Milon; Wladyslaw Sojka,
www.soyka.photo; Verein Stolpersteine Schweiz;
Hansjörg Huber 43 A. Janson; curastor GmbH.

Cover / Couverture / Copertina

Avenches, amphithéâtre. Fouilles au Rafour le
22 octobre 1940. © Archives des Site et Musée
romains d'Avenches, photo Louis Bosset.
Avenches, Amphitheater. Ausgrabungen beim
Rafour am 22. Oktober 1940.
Avenches, anfiteatro. Scavi presso Rafour il 22
ottobre 1940.

Produktion / Production / Produzione

Grafik/infographie/grafica: Alexandre Moser,
Archeodunum Investigations Archéologiques SA,
Cossonay.
Design/design/design: Dominik Blaas,
art.l.schock, Zürich.
Lithografie/lithographie/litografia:
Karim Sauterel, Archeodunum Investigations
Archéologiques SA, Cossonay.
Druck/impression/stampa: printed in
Courvoisier-Gassmann SA, Bienne. **switzerland**

Kooperationen- und Finanzierungspartner / Partenaire (coopération et financement) / Partner (cooperazioni e finanziamento)

Konferenz Schweizerischer Kantonsarchäologinnen
und Kantonsarchäologen KSKA/Conférence Suisse
des Archéologues cantonales et des Archéologues
cantonaux CSAC/Conferenza Svizzera delle
Archeologhe e degli Archeologi Cantionali CSAC

Sekretariat/secrétariat/segretariato
c/o Archäologie Schweiz, Petersgraben 51,
4051 Basel, info@archaeologie.ch

Kantonale archäologische Fachstellen/Services
archéologiques cantonaux/Service archeologici
cantionali

Aargau, Th. Doppler, *Kantonsarchäologie, Brugg.
Tel. 056 462 55 00, ag.ch/archaeologie

Appenzell IR, R. M. Graf-Keller, Fachstelle
Denkmalpflege und Archäologie, Appenzell.
Tel. 071 788 93 68

Appenzell AR, Denkmalpflege, Trogen.
Tel. 071 353 67 45

Augst/Kaiseraugst, C. Grezet/J. Bärlocher,
*Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst, Augst.
Tel. 061 552 22 36, augusta-raurica.ch

Avenches, D. Genequand, *Site et Musée Romains,
Avenches. Tel. 026 557 33 00, avenches.ch

Basel-Stadt, G. Lassau, *Archäologische
Bodenforschung, Basel. Tel. 061 267 23 55,
archaeologie.bs.ch

Basel-Landschaft, R. Marti, *Archäologie
Baselland, Liestal. Tel. 061 552 50 88,
archaeologie.bl.ch

Bern, A. Boschetti, *Archäologischer Dienst, Bern.
Tel. 031 633 98 00, bkd.be.ch

Fribourg, R. Blumer, *Service archéologique de
l'État, Fribourg. Tel. 026 305 82 00, fr.ch/saef

Genève, N. Badoud, *Service cantonal d'archéologie,
Versoix. Tel. 022 327 94 40, ge.ch

Glarus, F. Wegmüller, *Fachstelle Archäologie,
Glarus. Tel. 055 646 63 00, gl.ch

Graubünden, Th. Reitmaier, *Archäologischer
Dienst, Chur. Tel. 081 257 48 50, archaeologie.gr.ch

Jura, C. Robert-Charrue Linder, *Office de la
Culture, Sections d'Archéologie et de Paléontologie,
Porrentruy 1. Tel. 032 420 84 00, jura.ch

Luzern, Chr. Auf der Maur, *Kantonsarchäologie,
Luzern. Tel. 041 228 65 95, da.lu.ch

Neuchâtel, S. Wüthrich, *Office de l'archéologie
cantonale, Espace P. Vouga 7, Hauterive,
Tel. 032 889 69 10, oarc@ne.ch

Nidwalden, *Fachstelle für Archäologie, Staats-
archiv, Stans. Tel. 041 618 51, archaeologie.nw.ch

Obwalden, R. Brunner, *Fachstelle für Denkmal-
pflege und Archäologie, Sarnen. Tel. 041 666 62 51,
denkmalpflege.ow.ch

St. Gallen, M. P. Schindler, *Kantonsarchäologie,
St. Gallen. Tel. 058 229 38 72/71, sg.ch

Schaffhausen, K. Schöpfi, *Kantonsarchäologie,
Schaffhausen. Tel. 052 632 74 96, archaeologie.sh.ch

Schwyz, Amt für Kultur, Schwyz.
Tel. 041 819 20 65

Solothurn, P. Harb, *Kantonsarchäologie,
Solothurn. Tel. 032 627 25 77, archaeologie.so.ch

Thurgau, H. Brem, *Amt für Archäologie,
Frauenfeld. Tel. 058 345 60 80, archaeologie.tg.ch

Ticino, R. Cardani Vergani, *Servizio Archeologico,
Bellinzona. Tel. 091 814 13 80, ti.ch/archeologia

Uri, I. Winet, *Denkmalpflege und Archäologie,
Altdorf. Tel. 041 875 23 31, ur.ch

Vaud, N. Pousaz, *État de Vaud, Division archéologie,
Lausanne. Tel. 021 316 73 29, [vd.ch/themes/
territoire-et-construction/archeologie](http://vd.ch/themes/territoire-et-construction/archeologie)

Valais, C. Brunetti, *Office cantonal d'Archéologie,
Sion. Tel. 027 606 38 55, vs.ch/web/archeologie

Zug, K. Artho, *Amt für Denkmalpflege und Archäologie,
6300 Zug. Tel. 041 728 28 58, zug.ch

Zürich/Kanton, B. Eberschweiler,
*Kantonsarchäologie, Dübendorf. Tel. 043 259 69 00,
archaeologie.zh.ch

Zürich/Stadt, S. Wyss, *Amt für Städtebau,
Stadtarchäologie, Zürich. Tel. 044 412 40 80,
stadt-zuerich.ch/archaeologie

Fürstentum Liechtenstein, S. Leib, *Amt für Kultur,
Archäologie, Triesen FL. Tel. +42 3 236 75 30, lv.li

* Diese Fachstellen unterstützen die Zeitschrift
arCHaeo./Ces services soutiennent
la revue arCHaeo./Questi servizi sostengono
la rivista arCHaeo.

Publiziert mit Unterstützung der Schweizerischen
Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften
und dem Bundesamt für Kultur./Publié avec
le soutien de l'Académie suisse des sciences
humaines et sociales et de l'Office fédéral de la
culture./Pubblicato con il sostegno dell'Accademia
svizzera di scienze umane e sociali e dell'Ufficio
federale della cultura.

Unterstützt durch die Schweizerische Akademie
der Geistes- und Sozialwissenschaften
www.sagw.ch

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Kultur BAK

Archäologie Schweiz
Archéologie Suisse
Archeologia Svizzera
Swiss Archaeology

ISSN 2813-5695
DOI 10.5281/zenodo.14904836

ENTDECKEN SIE DIE ARCHÄOLOGISCHEN MUSEEN IN DER WESTSCHWEIZ

NMB Neues Museum Biel

Dauerausstellungen: Biel und das Wasser – Stadtmodell – Biel und der Röstigraben
Schatzkammer Wald. Bis zum 11.01.2026

Seevorstadt 52, 2501 Biel/Bienne, BE
Öffnungszeiten: Di-So 11-17
032 328 70 30/31, nmbiel.ch

Musée cantonal d'archéologie et d'histoire, Lausanne

Autobiographie d'une selle Métis. Collections invisibles 2024. Bis zum 13.04.2025

Palais de Rumine, Place de la Riponne 6, 1005 Lausanne, VD
Öffnungszeiten: Di-So 10-17
Tel. 021 316 34 30, mcah.ch

Museum Murten

Dauerausstellung: 6000 Jahre Geschichte der Stadt Murten und seiner Region.
Murtensee. Künstlerbetrachtungen. 13.04-15.06.2025.

Ryf 4, 3280 Murten, FR
Öffnungszeiten: 16.02-14.12.2025, Di-Sa 14-17, So 10-17. Sonderöffnungen, Führungen und Ateliers nach Vereinbarung.
Tel. 026 670 31 00, museummurten.ch

Musée romain, Avenches

Dauerausstellung: Aventicum, eine wahre Geschichte!

Tour de l'amphithéâtre, 1580 Avenches, VD
Öffnungszeiten: Di-So 10-17 (April-Sept.), Di-So 14-17 (Okt. und Feb.-März), Mi-So 14-17 (Nov.-Jan.)
Führungen: Verkehrsbüro 026 676 99 22
Tel. 026 557 33 15, aventicum.org

Musée romain de Vallon

Langfristige Ausstellung: À vous de voir. Le Musée romain de Vallon s'expose.

Carignan 6, 1565 Vallon, FR
Öffnungszeiten: Mi-So 13-17; Oster- und Pfingstmontag 13-17; Mo-Di auf Anfrage.
Führungen und Workshops nach Vereinbarung.
Tel. 026 667 97 97, museevallon.ch

Musée romain, Lausanne-Vidy

Dauerausstellung: LOVSONNA

Ch. du Bois-de-Vaux 24, 1007 Lausanne, VD
Öffnungszeiten: Di-So 11-18. Mo geschlossen ausser Juli-August und Feiertage.
Führungen nach Vereinbarung.
Tel. 022 315 41 85, museeromain.ch

Laténium - Parc et Musée d'archéologie, Neuchâtel

Eingesperrt. Archäologische Zeugnisse des Lageralltags. Verlängerung bis zum 27.04.2025.

Espace Paul-Vouga, 2068 Hauterive, NE
Öffnungszeiten: Di-So 10-17.
Kostenlos am ersten Sonntag des Monats.
Tel. 032 889 69 17, latenium.ch

Musée romain, Nyon

Dauerausstellung: Vor 2000 Jahren von Cäsar gegründet.
Amphithéâtre? Bis 11.01.2026

Rue Maupertuis 9, 1260 Nyon, VD
Öffnungszeiten: Di-So 14-17 (Nov.-März), 10-17 (April-Okt.). Mo geschlossen, ausgenommen Feiertage.
1. Sonntag im Monat Eintritt frei. Führungen nach Vereinbarung.
Tel. 022 316 42 80, mrn.ch

Geschichtsmuseum Wallis, Sitten

Dauerausstellung: Panorama der Walliser Kulturgeschichte, von 50 000 v. Chr. bis heute.

Schloss Valeria, 1950 Sitten, VS
Öffnungszeiten: Di-So 11-17 (Okt.-Mai); Mo-So 11-18 (Juni-Sept.)
Tel. 027 606 47 15, museen-wallis.ch

Musée d'Yverdon et région

Dauerausstellung : Geschichte im Quadrat

Le Château, 1400 Yverdon-les-Bains, VD
Öffnungszeiten: Mi-So 11-18.
Führungen nach Vereinbarung.
Tel. 024 425 93 10, musee-yverdon-region.ch

Fondation Pierre Gianadda, Musée gallo-romain, Martigny

Dauerausstellung: Die archäologische Sammlung aus der ehemaligen Römerstadt Martigny

Rue du Forum 59, 1920 Martigny, VS
Öffnungszeiten: 9-19 (Juni-Nov.); 10-18 (Nov.-Juni)
Tel. 027 722 39 78
gianadda.ch/espaces/musee_gallo-romain/

Musée d'art et d'histoire, Genève

Dauerausstellung: Reisen Sie in der reichen Antikensammlung des MAH vom Ägypten der Pharaonen zum Römischen Reich und zur regionalen Archäologie.

Rue Charles Galland 2, 1206 Genève, GE
Öffnungszeiten: Di-So 11-18, Donnerstag 12-21.
Preis frei wählbar. Tel. 022 418 26 00, mahmah.ch